

TECHNICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ НАЯВНОСТІ ГЕОМАГНІТНИХ ІНДУКЦІЙНИХ СТРУМІВ

Кирик В.В.,

зав. кафедри електричних мереж та систем, д.т.н., проф.

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря

Сікорського», м. Київ

Іваніцький С.Б.

аспірант

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря

Сікорського», м. Київ

STUDY OF THE FEATURES OF SIMULATION MODELING OF ELECTRICAL NETWORKS IN THE PRESENCE OF GEOMAGNETIC INDUCED CURRENTS

Kyryk V.,

Head of department of electrical networks and systems, d.t.s., prof.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv,

Ivanitskyi S.

Graduate student

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

АНОТАЦІЯ

Виконано аналіз методів спрямованих на точне моделювання електричних мереж під час геомагнітних збурень. Розглянуто особливості використання програмних середовищ за моделювання електроенергетичних систем при виникненні низькочастотних індукційних струмів в магістральних мережах. Визначено переваги та недоліки різних підходів до розрахунку та моделювання геомагнітних індукційних струмів.

ABSTRACT

An analysis of methods aimed at accurate modeling of electrical networks during geomagnetic disturbances was performed. The features of the use of software environments for modeling electric power systems when low-frequency induced currents occur in main networks are studied. The advantages and disadvantages of various methods to the calculation and modeling of geomagnetic induction currents are determined.

Ключові слова: геомагнітні збурення, геомагнітні індукційні струми, силовий трансформатор, імітаційне моделювання.

Keywords: geomagnetic disturbances, geomagnetically induced currents, power transformer, simulation modeling.

Практично у всіх джерелах, пов'язаних з аналізом геомагнітних збурень, присутня інформація про взаємодію силових трансформаторів та автотрансформаторів зі струмами, спричиненими зміною геоелектричного поля. Особливо це стосується протяжних мереж надвисокої напруги, де вплив геомагнітних індукційних струмів (ГІС), спричинених геомагнітними збуреннями, є досить відчутним. За моделювання електричних мереж надвисокої напруги необхідно враховувати ряд особливостей фізичних процесів в електроустановці (трансформаторах, лініях тощо), котрими не можна нехтувати, і які можуть спричинити помилкові розрахунки та результати моделювання. Враховуючи це, основну увагу слід приділити електричним мережам на напругу 330...750 кВ.

Мета роботи – аналіз та дослідження особливостей розрахунку та моделювання геомагнітних індукційних струмів в магістральних електричних мережах.

Автори публікацій [1], [2] акцентують увагу на необхідності врахування фізичних процесів в

трансформаторах, що пов'язані не тільки з магнітопроводом та обмотками, але і з іншими фізичними елементами устаткування [3].

Перспективним засобом моделювання впливу геомагнітних збурень є додаток Simulink програмного середовища Matlab. Незважаючи на багатий функціонал додатку, моделі трансформаторів та автотрансформаторів зі змінною системою насичення з бібліотеки Simulink не завжди здатні правильно відобразити з моделювання процесів у магнітній системі трансформаторів електричних мереж при появі ГІС. За моделювання складних та комплексних схем та систем можливість збільшення похибок при моделюванні в додатку суттєво збільшується.

Створення ж нової моделі трансформатора/автотрансформатора, котра може бути застосована для моделювання мереж при наявності геомагнітних збурень, потребує значної кількості інформації як про електричні параметри, так і про фізичні процеси. В цілому, в залежності від параметрів буде залежати створення моделі: для трансформаторів

броньовим [1], [4] та зі стрижньовим осердями моделі будуть відрізнятися. Враховуючи, що в значній частині світу використовуються трансформатори зі стрижньовим осердям [3], то для такого типу трансформаторів було розглянуто більше підходів до моделювання. В свою чергу від варіантів одно- чи трифазного виконання, матеріалів магнітопроводу, групи з'єднання обмоток, габаритів, кількості стрижнів та ярм та інших параметрів, моделі будуть змінюватися для правильного врахування потоків у магнітопроводі. Якісним та адекватним прикладом, є дослідження та порівняння виміряних струмів відносно моделей із системи Matlab та системи ATP (Alternative Transient Program – системи, яка ши-

роко використовується для цифрового моделювання перехідних процесів електромагнітної та електромеханічної природи в електроенергетичних системах [3], [5].) Для ATP описано роботу різних моделей (модель трансформатора з окремим компонентом насичення – STC та гібридну – Hybrid модель, яка застосовується для дослідження ферорезонансу, пускового струму та інших нелінійних задач щодо трансформаторів [6], [7]) п'яти стрижньового трансформатора на напругу 400/132/12 кВ під дією геомагнітних збурень та визначено гармонічні складові струму по фазах для порівняння змодельованих результатів з результатами вимірювань [3] (рис. 1).

Рис.1 – Гармонічний склад струмів для вимірювань на моделі ATP

Результати свідчать, що модель STC, так і модель Hybrid не показують суттєвої різниці. Додатково відмічається суттєва відмінність струмів 3-ої гармоніки фази А та фази В за результатами вимірювань, що можна пояснюється тим, що потік нульової послідовності фази А може легше проходити через боковий стрижень. Автор відмічає, що з моделей АТР (STC та Hybrid) неможливо отримати струми обмоток, що з'єднані в трикутник, а також розподіл магнітного потоку.

В свою чергу модель п'яти стрижневого трансформатора 400/120/21 кВ, розроблена для Matlab Simulink, позбавлена певних недоліків. Для даної моделі було сформовано електричне (рис. 2) та магнітні кола [3]. На рис. 2 синім кольором та індексом LV позначено елементи обмотки НН (120 кВ, група з'єднання «зірка»), чорним та індексом HV – обмотки ВН (400 кВ, група з'єднання «зірка з нулем»), червоним та індексом TV – регулювальну обмотку (21 кВ, група з'єднання «трикутник»).

Рис. 2 – Еквівалентна схема електричного кола трансформатора

Правильність функціонування моделі перевірено за допомогою порівняння форми та величини виміряних та змодельованих струмів [3] (рис. 3). Варто відмітити, що на відміну від моделей АТР, про які було вказано вище, модель Matlab може працювати зі струмами обмоток з'єднаних в

трикутник (рис. 4). Також дана Matlab модель враховує фізичні особливості трансформатора. На рис. 5 можна помітити, що в результаті моделювання для фази В третя гармоніка струму практично відповідає виміряному значенню, на відміну від моделей АТР.

Рис. 3 – Порівняння відповідності струмів на стороні ВН вимірювань та імітаційної моделі

Рис. 4 – Порівняння відповідності струмів регулювальної обмотки (з'єднана в трикутник) з вимірювань та імітаційної моделі

Рис. 5 – Гармонічний склад струмів для вимірювань та моделі Matlab

Іншим вдалим прикладом є моделювання в програмі Matlab однофазного силового автотрансформатора АОДЦТН-333000 на напругу 750 кВ [8]. Дана модель використовує схожий принцип до попереднього випадку, але з урахуванням параметрів даного автотрансформатора: габаритів, конструкцій та матеріалів магнітопроводу та обмоток тощо, та в подальшому розробки власної системи електричного та магнітного кіл.

Правильність даної моделі (рис. 6) була перевірена за допомогою відповідності паспортних даних реального автотрансформатора відносно змодельованих параметрів неробочого ходу та короткого замикання. Порівняння результатів показало, що найбільше відхилення змодельованих параметрів відносно паспортних параметрів складало лише 0,19 %.

Рис. 6 – Перевірка моделі однофазного автотрансформатора

Окрім створення моделей трансформаторів в публікаціях виділяється ще тема розробки моделей ліній електропередавання (ЛЕП). Одним з простих способів покращення точності моделювання є врахування параметрів прямої та нульової послідовності при складанні моделі ЛЕП.

В публікації [9] автор вказує, що використання моделей ЛЕП на основі постійного імпедансу може занижувати значення струмів, спричинених геомагнітними збуреннями. Натомість автор пропонує використати модель низькочастотної широкосмугової ЛЕП. Використання такої моделі передбачає розрахунок багатошарової моделі провідника. Автор

реалізував модель багатошарового провідника, щоб імітувати залежні від частоти параметри реального провідника. Зокрема, провідник розділений на кілька шарів, і густина струму в кожному шарі вважається постійною. Її поперечний переріз зображено на рисунку 7. На певній частоті зовнішні області мають вищу щільність струму, ніж внутрішні. Тоді кожен шар можна розглядати як умовний провідник, а опір та індуктивність (включаючи самоіндукцію і взаємну індуктивність) розраховуються окремо для кожного шару.

Рис. 7 – Багатошарова модель провідника

Наступним елементом мережі, котрий можна замінити є джерело квазіпостійного струму (моделювання ГІС) – це ґрунт, який є елементом електричного кола, по якому замикається ГІС. Використавши інформацію про структуру ґрунтів та магнітних полів, з'являється можливість визначити напруженість електричного поля [10], і відповідно більш точного визначення значень геомагнітних індукційних струмів.

Висновки

Основну увагу при вирішенні задач моделювання електричних мереж з геомагнітними збуреннями зазвичай приділяють розробці або модернізації вже існуючих моделей трансформаторів та автотрансформаторів. Під час розробки зазвичай враховують конструктивні особливості магнітопроводу та обмоток. Ця інформація використовується для створення магнітної та електричної систем трансформатора. Основними середовищами для роботи з такими моделями є АТР (Alternative Transient Program) та Matlab Simulink.

Моделі АТР мають в цілому малу похибку відносно даних для порівняння і добре підходять для оціночних задач. Однак серед недоліків таких моделей можна відмітити: по-перше, неможливість отримання струмів в обмотках з'єднаних в «трикутник»; по-друге, моделі в деяких випадках не враховують особливості проходження струмів нульової послідовності, що призводить до відчутної різниці між прийнятим еталонним/вимірним значенням гармонік струмів та результатами моделі.

Моделі Matlab Simulink зі свого боку здатні враховувати значну частину фізичних особливостей, що позбавляє від помилок в результатах. Дана система моделювання має достатній функціонал для вирішення надзвичайно складних або деталізованих задач по моделюванню ГІС. До недоліків при використанні Matlab для моделювання можна віднести саме ймовірну складність формування необхідної моделі з усіма функціями та параметрами, втім все залежить від саме від складності та деталізації моделі. Так можна відмітити, що система використовує потужний математичний апарат для моделювання, й у випадку використання великої кількості складних та деталізованих моделей може виникати необхідність витрати великої кількості реального часу та ресурсів обчислювальної техніки для кілька секундного моделювання.

До додаткових заходів покращення точності моделювання можна віднести уточнення пара-

метрів ЛЕП (наприклад, врахування опорів нульової послідовності, або використання моделей провідників/ЛЕП, які більш детально та точно моделюють певні процеси), врахування провідності ґрунтів та магнітних полів при моделюванні ГІС.

Література

1. Mattei, A. Impact of MHD-E3 on Power System Equipment and Loads. dissertation., 2021
2. IEEE Guide for Establishing Power Transformer capability while under geomagnetic disturbances [Preprint]. doi:10.1109/ieeestd.2015.7286929.
3. Ni, Y.. Development of Magnetic Models to Assess Transformers' Susceptibility to Geomagnetic Disturbances. The University of Manchester (United Kingdom), 2019
4. M. Heathcote, J&P Transformer Book, 13th ed.: Newnes, 2007
5. J. A. Martinez, and B. A. Mork, "Transformer modeling for low-and mid-frequency transients-a review," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 20, no. 2, pp. 1625-1632, 2005.
6. R. Zhang, H. Li, S. P. Ang et al., "Complexity of ferroresonance phenomena: sensitivity studies from a single-phase system to three-phase reality," in High Voltage Engineering and Application (ICHVE), 2010 International Conference on, 2010, pp. 172-175.
7. R. Zhang, J. Peng, S. Ang et al., "Statistical Analysis of Ferroresonance Phenomena for 400 kV Double-Circuit Transmission Systems," in International Conference on Power Systems Transients (IPST 2011) in Delft, the Netherlands, 2011, pp. 14-17.
8. Кирик В.В., Худик О.І., Білик А.В. Розробка моделі автотрансформатора для дослідження впливу квазіпостійних струмів в нейтралі на режимні параметри мережі змінного струму // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2017. – № 1(45). – 124с.
9. Xie, J. Time domain analysis of the impact of geomagnetically induced current on power system. Dissertation, 2020.
10. Кирик В.В., Жук Б.О. Аналіз аварійних вимикань магістральних ліній електропередавання.//Наукові праці Донецького національного технічного університету, Серія: Електротехніка і енергетика. — 2018. — №1(19) – 2(20). — С. 40—46.